

SITUAÇÕES PONTUAIS SOB TETO PLANO: COLUNAS METÁLICAS COMO EXCEÇÃO NAS RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES EM PORTO ALEGRE 1950-1970

FISCHMANN, DANIEL PITTA

Departamento de Arquitetura da UFRGS

danielpitta@ufrgs.br

RESUMO

A Arquitetura Moderna em Porto Alegre tem sido caracterizada por termos como contenção e pragmatismo (LUCCAS, 2004); comedimento, aplicação e esforço (COMAS, 2013); austeridade e frugalidade (MARQUES, 2016). Embora tenha se beneficiado das possibilidades da estrutura independente, suas principais qualidades não estão ligadas a arroubos estruturais. Nas residências unifamiliares, essas questões se acentuam, validadas por paredes portantes ou estruturas híbridas. Ao analisar oitenta residências em Porto Alegre entre 1950 e 1970, FISCHMANN (2023) constata que somente em pouco mais de um quinto delas há versões do sistema Dom-Ino, parcial ou hibridizado; se considerada a norma de apoios pontuais sob teto plano, o número de exemplares resume-se a um punhado de casas, tomadas como obras de exceção no contexto deste trabalho. O ponto de partida é a Residência Hélio Dourado (arquitetos Miguel Pereira e João Carlos Paiva, 1961), laje plana apoiada em duas linhas de dez pilares metálicos de seção "I" a cada 3,60 metros e vigas embutidas com vão de onze metros travadas por paredes de concreto. Apoios e vedações desalinhados exaltam as qualidades da planta livre. O mesmo sistema seria repetido pelos arquitetos em Camaquã/RS, na Residência José Cândido de Godoy Neto (1964-1967), bem como o esquema compositivo do pavilhão horizontal sobre base semienterrada. No período, os arquitetos projetam em Porto Alegre a Residência Moysés Roithman (1963), implantada entre divisas em dois pavimentos, com colunas metálicas cruciformes no setor social. Em 1966 o arquiteto Lincoln Ganzo de Castro projeta em Porto Alegre sua própria residência: sequência de sete pórticos paralelos com vãos de 7,65 por 3,55 metros com colunas metálicas de seção cruciforme no plano de vedação, evidenciando a estrutura ao mesmo tempo em que resolve o teto plano normativo estabilizado por paredes portantes laterais. Em cada casa, os apoios pontuais metálicos ressaltam determinadas qualidades da planta livre.

Palavras-chave: casa moderna; arquitetura moderna em Porto Alegre; coluna.

1. INTRODUÇÃO

Num panorama recente, a Arquitetura Moderna Brasileira produzida no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, tem sido examinada com mais atenção. Para descrevê-la como fenômeno, já foram empregados termos tais como: contenção e pragmatismo (LUCCAS, 2004); comedimento, aplicação e esforço (COMAS, 2013); austeridade e frugalidade (MARQUES, 2016). Tais associações costumam ser feitas a obras excepcionais, com alguma complexidade programática e de maior escala; embora tenham se beneficiado das possibilidades da estrutura independente, suas maiores qualidades normalmente não estão ligadas a arroubos estruturais nem à aplicação normativa de apoios pontuais sob teto plano. No campo tipológico das residências unifamiliares, onde a idiosincrasia é corriqueira (COMAS, 2013), essas questões se acentuam. Prevaecem estratégias que validam paredes portantes ou estruturas híbridas, resultando em vãos pequenos e irregulares, de acordo com a compartimentação não padronizada do programa burguês de classe média e alta. Ao descrever e analisar oitenta residências construídas em Porto Alegre entre 1950 e 1970, FISCHMANN (2023) ¹ constata que somente em pouco mais de um quinto delas há o emprego de versões do sistema Dom-ino, ainda que parcial ou mesmo hibridizado a paredes portantes ou de travamento; se considerada a característica normativa de apoios pontuais sob teto plano, o número de exemplares resume-se a um punhado de casas, tomadas como obras de exceção no contexto deste trabalho. Em cada uma delas, a relação entre apoios pontuais metálicos e plano de vedação transparente evidencia, de diferentes formas, as possibilidades da planta livre.

2. TRÊS ARQUITETOS E QUATRO CASAS

Os arquitetos Miguel Alves Pereira (1922-2014) e João Carlos Paiva da Silva (1931-2004) formaram-se na Faculdade de Arquitetura da UFRGS, respectivamente em 1957 e 1960. Projetaram duas residências em Porto Alegre com emprego de apoios metálicos: Residência Hélio Dourado (1961) e Residência Moyses Roithman (1963), além da Residência Cândido Godoy Neto (1965) em Camaquã/RS. O arquiteto Lincoln Ganzo de Castro (1929-2017) nasceu em Montevideú, Uruguai, mas ainda criança passou a viver em Porto Alegre. Iniciou sua formação no curso de arquitetura da Escola de Engenharia, mas formou-se pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS, já no curso unificado, em 1953. Em 1966, ao projetar sua própria casa, Ganzo detalhou pilares metálicos de seção cruciforme como apoios intermediários de vigas de concreto nos vãos maiores do setor social.

Figura 1. A – Casa Hélio Dourado. © Pereira, p. 41. B – Casa Moysés Roithman. © Pereira, p. 78. C – Casa Godoy Neto. © Pereira, p. 75. D – Casa Linoln Ganzo de Castro. © Autor.

3. PEREIRA E PAIVA ALÉM DA Hélio Dourado: CASAS MOYSÉS ROITHMAN E José Cândido de Godoy Neto

A Casa Hélio Dourado (1961) foi o primeiro projeto do escritório de Miguel Pereira e João Carlos Paiva. Demolida em 2013, foi publicada por Xavier e Mizoguchi, em 1987, e havia sido premiada com medalha de prata no II Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul (1962). Finda sua construção, em 1965, a Casa Hélio Dourado era realmente inovadora no contexto porto-alegrense, não só pela relativa ousadia do sistema estrutural – duas linhas de dez colunas metálicas de seção cruciforme, com intercolúnio de 3,6 metros, sustentando laje com vão de onze metros – mas também pela alta dose de abstração da composição e dos elementos de arquitetura, especialmente se comparada às soluções de filiação carioca que predominavam até então. Dotada de forte carga tectônica, tem na solução construtiva a determinação da solução formal, aproximando-se dos esquemas não construídos de Mies van der Rohe para as casas com três pátios (1934), em que as cargas da cobertura plana são suportadas por um misto de colunas metálicas e paredes portantes – esquema cuja hibridez é reforçada, pela base murada em subsolo parcial que aflora nos níveis mais baixos do terreno, onde as paredes portantes que definem compartimentos menores se apoiam e desempenham importante papel na estabilização horizontal da estrutura.

A filiação da casa Hélio Dourado à obra de Mies, portanto, também é evidenciada pelo esquema de planta livre, associado a características como a horizontalidade, o emprego de pódio, a decomposição da caixa em planos e a integração interior-exterior especialmente na fachada noroeste, na qual a área social é plenamente envidraçada entre os planos de piso e teto, voltando-se para o espaço da piscina. Ao contrário dos esquemas miesianos presentes nos vários estudos para casas-pátio, nos quais há um envoltório murado que confere introspecção ao conjunto, na casa de Paiva e Pereira há o monovolume legível (como caixa decomposta sobre base elevada) no qual cada fachada é criteriosamente solucionada em sistemas de fechamentos que contam com a caixilharia metálica de vidros duplos no setor social, e caprichadas esquadrias em madeira no acesso

e dormitórios, de caráter mais doméstico e, de certa forma, alusivas ao senso comum da arquitetura tradicional gaúcha, permitindo controle da privacidade. Diferentemente da solução extrema da casa Farnsworth (1951), a casa Hélio Dourado é urbana e introspectiva, não uma *villa* retirada aberta à paisagem. Assim, os arquitetos buscaram conciliar seu referencial miesiano com as exigências de uma casa de esquina voltada para o interior do lote.

Figura 2. Casa Hélio Dourado, plantas baixas e cortes. © Autor.

A organização espacial demonstra certa dualidade: o nível superior, para a qual se volta o acesso principal, contém as funções essenciais da casa propriamente dita, com os setores social, íntimo e cozinha bem delimitados. Os planos de fechamento são leves e bem trabalhados, alternando materiais, e sempre que possível há transparência total entre as duas camadas do sanduíche horizontal definido pelas placas do pódio e da cobertura. A presença de uma segunda laje, ocultando a malha de vigas, reforça a horizontalidade e prevê certa flexibilidade, a qual é endossada pelas próprias paredes internas dos dormitórios, compostas por tabiques de madeira. No nível inferior, em subsolo parcial, espessas paredes de concreto revestidas de pedra

abrigam e ocultam dependências de empregados, garagem, máquinas de ar condicionado e salão de festas. Por fim, um meio nível em posição centralizada conecta os ambientes de estar ao exterior e à piscina, elevando parcialmente o pé-direito de 2,80m para 4,30m (o que é acompanhado por duas das colunas metálicas). Os recuos que definem os pátios a sudoeste, junto ao acesso, e a nordeste, onde está o acesso de veículos na cota mais baixa, são amplos e definem a posição centralizada do volume. O afastamento na divisa noroeste, junto à qual se localiza a piscina, é protegido por um muro frontal que reforça as características planares da composição.

Internamente, um grande plano vertical de concreto à meia altura, revestido de pedra, disposto no maior sentido do volume, protege a copa e a cozinha, direcionando a visual a partir do ingresso em direção ao pátio e à piscina. Ao mesmo tempo, contrasta com os elementos em madeira e serve como ducto de insuflamento do ar condicionado instalado no piso inferior. Ao repartir a planta, este elemento proporciona duas percepções distintas, de acordo com Bahima:

No grande espaço social (...) a associação entre a pontuação colunar ao longo dos extensos panos de vidro e o teto plano remete a um espaço de planta livre, que se filia às contribuições brasileiras pré-Brasília. No entanto, quando observado em direção oposta, a percepção da eliminação total dos pilares em um recinto de grande vão, associa-se com a planta genérica do brutalismo paulista. A casa Helio Dourado pode ser percebida tanto casa de vidro de Lina ou de Niemeyer como casa-apartamento elevada de Paulo Mendes da Rocha.²

Figura 3. Casa Godoy Neto, planta baixa e corte esquemático. © Pereira, p. 75.

Sem a mesma dualidade, os princípios adotados por Pereira e Paiva na casa Hélio Dourado tiveram continuidade no município de Camaquã, a de 130 km de Porto Alegre, no projeto da casa José Cândido de

Godoy Neto (1964-1967). Segundo Pereira, "o projeto segue as experiências técnicas e de linguagem que estávamos fazendo na equipe de arquitetos da Petrobras, no projeto da Refinaria Alberto Pasqualini em Canoas, RS"³. No amplo terreno de cerca de 7000 m² com pequena declividade em direção ao fundo, o partido foi definido pelo corpo principal da casa em nível único associado a dois blocos menores (casa do caseiro e gabinete de trabalho). O sistema estrutural do bloco principal reedita a malha de colunas metálicas de seção cruciforme da Hélio Dourado, apoiando pavilhão horizontal de maior largura, porém com vãos menores: cinco módulos de aproximadamente 7,65 x 4,40 metros no terço central, ladeados por apoios de planos verticais em concreto e alvenaria com função de travamento. Ao contrário da Hélio Dourado, as colunas metálicas não configuram peristilo, mas sim os ambientes interiores, incluindo dois pátios de iluminação e ventilação; externamente, os fechamentos em planos opacos de alvenaria se sobrepõem às transparências das esquadrias. De acordo com desenho do arquiteto Ivan Mizoguchi, que atuou na execução da obra, as colunas de seção cruciforme são compostas por quatro cantoneiras de 4 polegadas unidas por chapas metálicas de cerca de 1 cm de espessura. Na cobertura, a laje impermeabilizada é sombreada por outra mais leve, de concreto celular, com câmara de ar e coleta de água da chuva no nível inferior. Em relação à sua antecessora, percebe-se na Residência José Cândido de Godoy Neto certo aperfeiçoamento construtivo e certo decoro em detrimento da expressão diáfana, dando conta não só de um programa ainda mais extenso (cerca de 1200

Figura 4. Casa Moysés Roithman, plantas baixas e cortes. © Autor.

m² de área construída) mas também aproximando-se da estética dos pavilhões da Superintendência e do Centro de Treinamentos da REFAP.

A casa Moysés Roithman (1963) foi implantada em lote urbano plano e estreito, em meio de quadra, o que ensejou um partido em bloco unidirecional, com empenas cegas junto às divisas e grandes planos envidraçados no sentido transversal. Um grande pátio coberto com pé-direito duplo, encimado por domos coloridos de fibra de vidro integra espacialmente os setores social e íntimo, dispostos em dois níveis. Já o setor de serviços é resolvido em bloco anexo, no fundo do lote, disposto de forma centralizada e perpendicular ao volume principal. A planta é organizada simetricamente nos dois sentidos, mas com acesso lateralizado, junto ao abrigo do carro. Na face oposta ao acesso, uma escada em lance único conduz ao nível superior.

Algumas soluções construtivas são retomadas a partir das obras anteriores: estruturalmente, há o esquema híbrido de paredes portantes de concreto ou alvenaria de tijolos, associadas a quatro colunas metálicas de seção cruciforme, como na Hélio Dourado, mas desta vez internas aos panos envidraçados. As colunas definem o ambiente de estar e reduzem os 13,30 metros da largura do lote a três vãos de apenas 4,40 metros (Fig. 5), com mínima interferência espacial. As lajes são duplas, ocultando o viga, e sua seção afila em direção às bordas, solucionando as calhas na cobertura e conferindo certa leveza às fachadas, tanto no exterior como no hall central, onde os balanços definem a circulação periférica.

Figura 5. Casa Moysés Roithman, modelo tridimensional. © Autor.

4. CASA DO ARQUITETO Lincoln Ganzo de Castro

A casa do Arquiteto Lincoln Ganzo de Castro (1966) está implantada em cota intermédia do Morro Santa Teresa, na zona sul de Porto Alegre. O terreno amplo possui testada de 22 metros e profundidade variável de 95 a 104 metros, com frente voltada a oeste e declive no menor sentido, com pendente na direção norte. Dessa forma, a casa de aproximadamente 337 m² de área construída foi implantada no sentido longitudinal, em nível único, afastada cerca de sete metros da divisa norte, para a qual se voltam todos os espaços de longa permanência, com vista para a cidade e, na época de sua construção, para o Rio Guaíba. A expressão individual dos diversos elementos e suas respectivas materialidades foi enfatizada, como o concreto armado texturizado em distintos padrões, combinado às alvenarias de tijolos à vista e trechos rebocados. Segundo Luccas, o projeto

constituiu uma oportunidade para o arquiteto colocar em prática seus conceitos de forma integral, mesclando uma inspiração confessada nas soluções artesanais de Frank Lloyd Wright, integrada à contaminação que um suposto 'estilo internacional' impunha aos programas domésticos à época.⁴

Figura 6. Casa Lincoln Ganzo de Castro, plantas baixas e corte. © Autor.

Ganzo empregou módulo estrutural de 3,55m entre eixos de pilares (resultando em 3,40m de vão livre), num total de oito intercolúnios no sentido transversal. As vigas e pilares dos três primeiros, junto ao ambiente de estar, se estendem ao exterior à moda das "spider legs" das casas de Neutra. Tal semelhança é reforçada pelos planos envidraçados colocados entre os vãos do vigamento, acima das vergas, mais a proporção bastante delgada da laje de cobertura, de platibanda mínima. Na fachada sul, mais opaca, todas as vigas se projetam até a divisa, apoiadas em pilares junto ao muro de blocos de pedra, ancorando a edificação ao lote e configurando um eixo de acesso que se estende até a garagem, na extremidade leste do conjunto.

A entrada principal, protegida por marquise e oculta em um recesso junto à lateral, dá acesso aos ambientes de estar, totalmente envidraçados e abertos ao terraço externo, parcialmente visível da rua. As influências de Wright vão além das questões de materialidade e também são percebidas de forma sutil na organização dos espaços, através de simetrias parciais: no sentido transversal, um deck disposto no eixo do vestíbulo permite a transposição do espelho d'água, disposto junto ao plano das esquadrias, através de circulação entre dois trechos de piso rebaixado. No sentido longitudinal, a lareira, junto à fachada oeste, está no foco da sequência de pilares internos, cujos vãos delimitam de forma ritmada os espaços internos. Nos dormitórios, também voltados a norte, a fachada avança além do plano do setor social, conferindo-lhes privacidade, sendo que os dos filhos estão alinhados simetricamente ao núcleo de serviços, no qual as áreas molhadas foram agrupadas

de forma bastante compacta. O conjunto se completa com um apartamento independente para funcionários, a leste, alinhado desde a garagem até a divisa norte.

A ênfase na técnica e nos detalhes é explicitada em parte pelos pilares metálicos de seção cruciforme de detalhamento simples, compreendidos por quatro cantoneiras de aço, de duas polegadas, rebitadas no espaçador interno, soldadas às flanges aparentes nas duas extremidades, sendo a superior alinhada ao reboco das vigas, e a inferior distante um centímetro acima do piso pronto. Mas há diferenças entre projeto e obra. A flange inferior foi recoberta pelo piso de tacos de madeira, e o emprego das colunas metálicas se deu ligeiramente antes do plano das esquadrias, reduzindo o apelo estético da coluna isolada no espaço (Fig. 7). De qualquer forma, sua esbelteza mimetizada à caixilharia metálica possibilita o apoio intermediário das vigas porticadas que se projetam exteriormente sem comprometer a transparência total da zona de estar e jantar e consequente integração entre interior e exterior.

Figura 7. Casa Lincoln Ganzo de Castro. A – Detalhe coluna metálica. © Arquivo Municipal PMPA. B – Vista da coluna e esquadria da área social. © Autor. C – Vista da área social. © Autor.

5. COMPARAÇÕES E CONCLUSÕES

O equacionamento entre questões construtivas concretas e busca da imaterialidade com máxima transparência está presente na gênese da arquitetura moderna, trazendo consigo representações gráficas idealizadas que nem sempre são corroboradas pelos espaços edificados. Nesse contexto, colunas metálicas de seção em geral reduzida em relação às análogas de concreto armado buscam reduzir a interferência visual dos pontos de apoio no espaço. Na casa Hélio Dourado, Pereira e Paiva dispõem as colunas metálicas de seção “i” à moda de peristilo, em duas linhas paralelas, portanto externas ao plano de vedação transparente, gerando um grande espaço social em planta livre sem apoios visíveis internamente. Nas casas Moysés Roithman e Godoy Neto, as colunas metálicas, de seção cruciforme, atuam para reduzir vãos de concreto e também formam dois eixos estruturais, mas estão internalizadas e participam diretamente da delimitação e configuração dos

ambientes, sendo os planos de vedação percebidos em sua integridade desde o exterior. A planta livre, portanto, não aparenta a mesma continuidade da casa pioneira, embora a decomposição em planos prevaleça como estratégia compositiva na casa Godoy Neto, mas não na Moysés Roithman, onde o espaço definido pelas colunas metálicas é, de fato, episódico. Já o arquiteto Lincoln Ganzo dispõe colunas metálicas com a menor seção cruciforme possível no mesmo plano das vedações, mimetizando-as ligeiramente antes da face interna da caixilharia metálica, e resolvendo assim o apoio intermediário das vigas porticadas de concreto, verdadeiras protagonistas da estrutura independente, mas que não necessariamente gera planta livre, haja vista a clara caracterização dos ambientes internos – ainda que sob teto plano, já que o vigeamento é invertido. As quatro casas brevemente analisadas neste artigo exemplificam, cada qual à sua maneira, diferentes abordagens nas relações entre apoios e vedação e consequente integração entre espaços internos e externos, ponto de honra na maneira moderna de habitar que excepcionalmente se fez presente na arquitetura residencial moderna em Porto Alegre.

Figura 8. Comparação das relações entre colunas metálicas (em vermelho) e vedações nas quatro casas. © Autor.

NOTAS

¹ Fischmann, 2023, p. 15.

² Bahima, 2013, p. 4.

³ Pereira, 2012, p. 75.

⁴ Luccas, 2004, p. 217.

REFERÊNCIAS

Bahima, Carlos Fernando. "Colunas metálicas sob cobertura plana: regra e exceção na casa Hélio Dourado". Em *Anais do IV Seminário DOCOMOMO Sul*, Porto Alegre, PROPAR/UFRGS, 2013.

Comas, Carlos Eduardo Dias; PIÑON, Hélio. *Inventário da arquitetura moderna em Porto Alegre – 1945/65*. Porto Alegre: Marcavisual, 2013.

Fischmann, Daniel Pitta. *Modernas e Gaúchas: residências unifamiliares em Porto Alegre 1949-1970*. Tese de doutorado – Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROPAR) / UFRGS. Porto Alegre, 2023.

Luccas, Luís Henrique Haas. *Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional"*. Tese de doutorado – Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROPAR) / UFRGS. Porto Alegre, 2004.

Marques, Sergio Moacir. *Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no Sul - 1950 / 1970*. Tese de doutorado – Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROPAR) / UFRGS. Porto Alegre, 2012.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. São Paulo/Porto Alegre: Pini/FA UFRGS, 1987.

BIOGRAFIA DO AUTOR

Daniel Pitta Fischmann possui graduação (1995), mestrado (2003) e doutorado (2023) pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Doutorou-se com a tese intitulada "Modernas e Gaúchas: residências unifamiliares em Porto Alegre 1949-1970", sob orientação da professora Marta Peixoto, e tem desenvolvido pesquisas a respeito de arquitetura moderna em Porto Alegre. É professor adjunto e chefe do Departamento de Arquitetura da UFRGS, onde ministra disciplinas de projeto arquitetônico e desenho, e conselheiro do Docomomo Sul Núcleo RS.